

**AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA POEMA ƏNƏNƏSİ VƏ MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ POEMA
JANRI**

Qasimli G.V.

*Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsi, böyük elmi işçi
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (phd)
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri*

**POEM TRADITION IN AZERBAIJANI LITERATURE AND POEM GENRE IN THE PERIOD OF
INDEPENDENCE**

Gasimli G.

*Azerbaijan National Academy of Science
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi
Department of press history and publicism, senior researcher
doctor of philosophy (phd) in philology
Republic of Azerbaijan, Baku city*

Annotasiya

Məqalə poema janrının tədqiqindən bəhs edir. Poema janrı haqqında dünya ədəbiyyatşünaslığında fikirlərə müraciət edilib. Azərbaycan ədəbiyyatında janrın inkişaf tarixi də araşdırılıb. Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra yazılmış poemaların xüsusiyyətləri göstərilib. Müstəqillik dövründə yazılmış Azərbaycan poemalarının özünəməxsusluqları qeyd edilib. Bir neçə müəllifin və əsərin adı çəkilib. Həmin əsərlərin timsalında janrın son illərdəki yenilikləri tədqiq edilib. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan poemaların mövzu və ideyası öyrənilib. Daha çox hansı poema tiplərinə üstünlük verildiyi qeyd edilib. Janrın daxilində yaranmış forma dəyişiklikləri əsərlərə istinad edilərək araşdırılıb. Təhlil edilən poemalarda vətənpərvərlik mövzusunun üstünlük təşkil etdiyi müşahidə olunur.

Abstract

The article is about the study of the poem genre. The ideas of the world literary studies were addressed to the poem genre. The history of the genre's development in Azerbaijani literature has also been investigated. The characteristics of written poems are shown in the period of independence of Azerbaijan. Peculiarities of Azerbaijani poems were noted in the period of independence. Several authors and works are mentioned. In recent years the innovations of the genre were studied on the example of those works. The subject and idea of the poems were studied appeared in the Azerbaijani literature of the period. It has been noted which types of poems are preferred. Form novations within the genre were investigated with reference to the works. It is observed that the theme of patriotism prevails in the analyzed poems.

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, poema janrı, müasir şairlər, vətənpərvərlik mövzusu

Keywords: Azerbaijani literature, poem genre, modern poets, theme of patriotism

Giriş: Poema janrı bir çox xalqların ədəbiyyatında mövcuddur. Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrında əsərlərin yaranma ənənəsinin minillik yaşı olsa da, əsaslı tədqiq tarixi yüz il olar. Dünya ədəbiyyatşünaslığında janrın incələnməsi ilə bağlı araşdırmalara nümunə olaraq, M.Aroçkonun "Poema: tənəzzül, yoxsa dirçəliş", Y.Martsinkyaviçyusun "Poemanın taleyi", Q.A.Çervyaçenkonun "Sovet ədəbiyyatında poema" və Kovalenkonun "Poema ədəbiyyatın janrı kimi" və digər əsərləri göstərə bilərik. Azərbaycan alimlərindən Şirindil Alışanlının kitabında vurğulanı ki, "Poetika kitablarından məlum olan tərifi görə, poemada, birinci növbədə, konkret bir həyat hadisəsinin və insan taleyinin epik təsviri, tipik karakter yaratmaq, monumentallıq, dinamika, dramatism, süjet ardıcılığı kompozisiya bütövlüyü tələb olunur" (1, s. 409). Bu səbəbdən janra ədəbiyyat tarixinin müxtəlif mərhələlərində fərqli münasibət olmuşdur.

Əsas hissə: Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrının banisi Xaqani Şirvani, "Xəmsə"nin banisi isə

Nizami Gəncəvidir. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında "Dastani-Əhməd Hərəmi" adlanan ilk ana dilli poema yazılmışdır. Orta əsrlər Şərq, o cümlədən, Azərbaycan poemalarının özəl xüsusiyyətlərindən biri daha çox epik səciyyə daşmasıdır. Həmin əsərlərdə süjet və kompozisiyanın şərtlərinə tamamilə əməl edilmiş, poemalar irihəcmli olması ilə seçilmişdir. O dövrün poemalarının mövzularında eynilik nəzərə çarpmaqla yanaşı, Nizami ənənəsində yazılmaları diqqətdən yayınmır. Həmin dövrün ikinci mərhələsində poema yalnız hökmdarların sifarişi ilə yazılırdı, Şah İsmayıl Xətayi kimi hökmdar şair də poema yazırdı. Onun yazdığı poemaların mövzu və forması tamamilə fərqli idi. Bir hökmdar müəllif tərəfindən iki ayrı-ayrı xüsusiyyətə malik məsnəvinin yazılması o dövrə qədər artıq poemanın bütün inkişaf mərhələlərini keçməsi deməkdir. Şah İsmayıl Xətəinin "Dəhnamə" poemasında epik təfsilat və süjet vardırsa, "Nəsihənamə" poeması eyni mövzu ətrafında ibrətamiz fikirləri təbliğ edən məsnəvi idi. Orta əsrlər

Azərbaycan epik şeiri Məhəmməd Füzulinin poemaları ilə inkişafının yeni mərhələsinə çatır. XVII-XVIII əsrlərdə yazılmış poemalara F.Təbrizinin “Bəxtiyarname”, S.Əfşarın “Fəthnameyi-Abbasi-namdar”, Məsihinin “Vərqa və Gülşə”, S.Təbrizinin “Qəndaharname”, M.Şirvaninin “Qisseyi-Şirzad” əsərlərini nümunə götürə bilərik.

Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrına müraciət edən sənətkarların nisbətən azaldığı qənaətinə gəlmək mümkündür. Bunu Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı ilə ədəbiyyatda işlənmə tezliyi qazanan nəsrin inkişafı ilə əlaqələndirmək olar. Epik ünsürlər nəzərdən daha çox nəsrdə üzə çıxırdı. Bəlkə də, dastan yaradıcılığının yeni dövrün birinci mərhələsində güclü inkişaf etməsi poemaya təsirsiz qalmayıb. Poemalardakı süjetli təsvirlər dastanlarda daha effektiv yaranırdı. Əksər məhəbbət dastanları buta alma ilə başlayıb, sonda üç xanımla evlənməklə bitirdi, bu, artıq vərdiş edilmiş Leyli və Məcnun, Yusif və Züleyxa süjetlərindən fərqlənirdi. Həm də epik janr olan dastanın lirik şeirlərlə müşayiət olunması, ola bilsin ki, poema janrının inkişafını ləngidirdi. Şifahi ədəbiyyatın janrı olan dastanlar kütləviləşdikcə, aşqların sayəsində məşhurlaşdıqca poema arxa plana keçirdi. Buna realizmin meydana gəlməsi də təsir göstərirdi. Sufi-panteist ideyalar üzərində bərqərar olmuş klassik Azərbaycan poemasının birdən-birə yeni dövrün tələblərini qəbul edə bilmədiyini söyləmək olar. Artıq əvvəlki mövzulara təkrar müraciət etməyin lazımsız olduğunu nəzərə alan şairlər yeni dövrün ikinci mərhələsində mənzum hekayələr yazmaqla kifayətləndilər. Diqqət etdikdə görürük ki, bu mərhələdə yazılmış poemaların əksəriyyətində Nizami Gəncəvinin mövzularına müraciət üstünlük təşkil edir. Həmin mərhələdə nisbətən irihəcmli poemaları ilə yadda qalan sənətkar Abbasqulu ağa Bakıxanovdur. Yeni dövrdə yazılmış poemalar Yolçu Piriyevin “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrı” monoqrafiyasında tədqiqatə cəlb olunmuşdur. Dövrün poemalarını hərtərəfli şəkildə saf-çürük edən alim Əndəlib Qaracadağının “Qisseyi-Leyli və Məcnun”, “İrəvanın alınması”, Mirzə Şəfi Vazehin “Nərəsidən rəsəidən name” (“Məktubun intizarında”), Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Mişkatül-ənvar” (“Nurların mənbəyi”) və “Miratül-cəmal” (“Surətin güzgüsü”), Mirzə Fətəli Axundovun “Puşkinin ölümünə “Şərq poeması”, Mirzə Mehdi Şükühinin “Münazireyi-Əqlü Eşq”, “Şükühinin gənclik illərində Mərağaya ilk səfəri” və “Nəsihəti-Cəlali”, İsmayıl bəy Nakamın “Fərhad və Şirin”, “Məcnun və Leyli”, Çakərin “Leyli və Məcnun”, Xürrəminin “Səlman ilə Sərkis”, Abbas ağa Nazirinin “Bəyani-hal”, “Molla və Şeytan” və s. kimi poemalarını tədqiqatə cəlb etmişdir.

XX əsrin birinci rübündə isə dünyada baş verən ictimai-siyasi dəyişmələr ədəbiyyata təsirsiz qalmırdı. Bu mərhələdə Azərbaycanın realist sənətkarlarının yaradıcılığında poemaya müraciət etmələri müşahidə olunmur. Romantik şairlərdən Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Abbas Səhhət yeni dövrün son mərhələsinin poemasını formalaşdırmağa təşəbbüs göstərirdilər. Lakin bu əsərlər heç də irihəcmli və epik əhatəliliyə malik deyildi.

XX əsrdə, xüsusilə sovet dövründə poema janrı nəsrin, o cümlədən, roman janrının müraciət etdiyi mövzulardan kənar qalmırdı. Bu dövrlərdə yazılmış poemaların tədqiqi Xəlil Rza Ulutürkün “Müharibədən sonrakı Azərbaycan sovet ədəbiyyatında poema janrı (1945-1950)”, Rafiq Yusifoğlunun “Azərbaycan sovet poemalarının inkişaf problemləri” (1956-1965)” filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarında və Esmira Fuadın “XX əsr Güney Azərbaycan epik şeiri” monoqrafiyasında öz əksini tapmışdır. Ümumiyyətlə, sovet dövründə yazılmış Azərbaycan poemalarının əsaslı tədqiqinə ədəbiyyatşünas Rafiq Yusifoğlunun “Azərbaycan poeması: axtarılar və perspektivlər” monoqrafiyasında rast gəlirik. Rafiq Yusifoğlu adı çəkilən monoqrafiyasını təkmilləşdirərək 2010-cu ildə “Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri” adı ilə yenidən nəşr etdirmişdir. Lakin hər iki nəşrdə müstəqillik illərində yazılmış poemalar təhlildən kənar qalmışdır.

SSRİ dağılıdıqdan sonra, 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən müstəqillik qazandı. Müstəqillik illərində yaranan ədəbi nümunələr həm mövzu və yanaşma metodu, həm forma və janr baxımından ənənəvi prinsipləri davam etdirir, eyni zamanda novatorluq nəzərə çarpırdı. Poema janrının sovet dönəmində və müstəqillik dövründəki inkişaf yollarına paralel nəzər salmaq üçün Rafiq Yusifoğlu ilə Elnarə Akimovanın fikirlərini müqayisə edək. R.Yusifov yazır ki, “Yetmişinci illərin axırı və səksəninci illərdə 50-60-cı illərlə müqayisədə poema janrına maraq azalmışdı... Lakin bu illərdə də yeni yaranan poemalar haqqında xeyli resenziyalar çap olunmuş, şairlərimizin ayrı-ayrı şeir kitabları haqqında yazılan məqalələrdə öləri də olsa, poemalar haqqında söz söylənilmişdir” (7, s. 39). Müstəqillik illərinin poemaları haqqında Elnarə Akimova belə ümumiləşdirmə aparır: “Çağdaş ədəbiyyatda poema janrı imkanlarını tükətdirmə, yoxsa daha müasir, yeni forma və məzmunlu ifadə planında özünü görükdürür? Sualın birinci tərəfini cavablandırsaq, bəli, 30-40 ilin əvvəllərinə nisbətən indi poema janrına müraciət azalıb. Bu nədən irəli gəlir? Zənnimcə, gənclərin daha çox roman janrına meyl edib, poemaya keçmiş qalıq kimi yanaşma laqeydliyindən...” (2, s. 59). Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk on illiklərində poema janrına kifayət qədər müraciət edən şairlər olub. Müstəqillik illərində yazılmış poemaların ənənəvi forması mövzuların müasirliyə meyilli olmasına uyğun olaraq özünü qoruya bilmir. Çağdaş dövrdə yazılmış poemalarda mövzu daha çox indini müşayiət edir. Bu da formada, yəni poemanın tipində fərqli cəhətlərin meydana gəlməsinə təsir göstərir.

Bir sıra poemaların tipləri barəsində Vaqif Yusifli ilə Elnarə Akimovanın fikirlərini qarşılaşdırmaq olar. Vaqif Yusifli yazır ki, “Əli Rza Xələflinin poemaməktub, müraciət formasında yazılan “Azadlığın qanı” poemasında Babək şücaətindən, “Söhrab Tahirə məktub” əsərində Araz həsrətindən bəhs olunsada, bu qəhrəmanlıq və ağır simvolikası son olaraq Qarabağ nisgili, Qarabağ dərdi ilə birləşir” (6, s. 61). Elnarə Akimova isə həmin poemaları belə təsnif edir: “Ə.R.Xələflinin “Azadlığın qanı” poeması Babəkə, “Söhrab Tahirə məktub” poeması S.Tahirə ithaf

olunmuşdur” (2, s. 70). Tədqiqatçılardan Vaqif Yusifli həmin poemaları poema-məktuba, Elnarə Akimova isə poema-ithafa aid edir. Belə fərqlilik poemalarda müraciət olunan mövzulardan irəli gəlir.

Əli Rza Xələflinin “Azadlığın qanı, yaxud doqquzuncu əsrə məktub” poeması Prezident İlham Əliyevin 6 sentyabr 2011-ci ildə Bakı şəhərində Babəkin abidəsinin ucaldılması Sərəncamına mənəvi dəstək kimi yazılmışdır. Poema doqquzuncu əsrə xitabən verilmiş salamlarla başlayır və əsər boyunca bir neçə dəfə doqquzuncu əsrə müraciət olunur. Poemada Babək Azərbaycanın müqəddəs and yeri, Ana yasası kimi qiymətləndirilir. Əsərdə Babəkin apardığı döyüşlərin epik təfəsilatı yoxdur, doqquzuncu əsrlə iyirmi birinci əsrin arasındakı zaman kəsiyinə və türklərə qarşı yönəlmiş haqsızlıqlara münasibət vardır:

Erməni patriki, canişinləri,
Sənin himayənə sığındı, qaldı.

Erməni xisləti, erməni şəri,

Bizim xalqımızı bəlaya saldı (5, s. 226).

Yəni poemada əsas məqam tarixlə bu gün arasındakı ziddiyyətləri və oxşarlıqları üzə çıxarmağa yönəldilib. Müəllifin məqsədi Babəkin özünəməxsus portretini yaratmaq deyil, vaxtilə Babəkə tələ quran Səhl Sumbatların törəmələrinin hələ də öz əməllərindən çəkinmədiyini göstərməkdir. Mövzu ilk baxışdan ənənəvi görünə bilər, lakin bu poemada indiyə qədər Babək haqqında digər əsərlərdən oxuduğumuz məlum biliklərin təkrarı ilə qarşılaşmırıq. Heç Babəkin bioqrafik məlumatları da nəzmə çəkilmir, amma min illər tarixi olan türkcə qarşı erməni nifrəti Babəklə əlaqəli şəkildə çatdırılır.

Hansı tipdə yazılması mübahisə doğuran əsərlərə Elçin İsgəndərzadənin iki poemasını əlavə edə bilərik. Elnarə Akimovanın məqaləsində poema-ithaf tipinə aid edilən “Turan savaşıçısının nəğmələri” və “Şahmar şikəstəsi” əsərləri müəllifin “Qürbət hücrəsində” kitabında sadəcə poema janrı kimi verilib. 2011-ci ilin iyulunda yazılan “Turan savaşıçısının nəğmələri” poemasına “Böyük Ustad Çingiz Ağa Torekul oğlunun əziz xatirəsinə” (4 s. 106) epigrafi əlavə edilmişdir. Eləcə də, 2011-ci ilin fevral-mart aylarında qələmə alınan “Şahmar şikəstəsi”nə “Ustad şairimiz Şahmar Əkbərzadənin 70 illiyinə” (4, s. 120) epigrafi yazılmışdır. Bu epigraflara əsaslanaraq həmin əsərləri poema-ithaf kimi dəyərləndirmək doğru olmaz. Elçin İsgəndərzadənin hər bir poemasının adının altında onun janr müəyyənliliyini qeyd etdiyini nəzərə alaraq həmin əsərləri sadəcə poema tipinə aid etmək uyğundur. Mətnlərə diqqət etdikdə müəllifin mövqeyi ilə razılaşmalı oluruq. Eyni misala Elçin İsgəndərzadənin “Bu qala bizim qala” poeması aid edə bilər. Şair “Qürbət hücrəsində” kitabında çap etdirdiyi əsərini simfonik poema tipində təqdim edir. E.Akimova həmin əsəri poema-müraciət kimi dəyərləndirir. Əslində isə poemanın epigrafinda “Böyük Vətəndaş və Böyük Alim, Ustadımız, akademik Xudu Məmmədovun işıqlı xatirəsinə” (4, s. 94) sözləri yazılıb. Əsərin mətni ilə epigrafi səsleşə bilər, lakin əsərin tipini epigraf deyil, mətnin xüsusiyyətləri müəyyən edir.

Əsasən, sərbəst şeir ölçüsündə yazılan “Bu qala bizim qala” poemasının birinci bölümü “Gecələr səslər gəlir Azıx mağarasından - əcdadlarımızın səsi” (4, s. 94)

misralarıyla başlayır və belə də tamamlanır. Diqqət etsək, görürük ki, poemanın əsas ideyası gecələr gələn həmin səslərin bəzən Tanrı dağlarından, bəzən də yovşan qoxulu türk çöllərindən gəlməsində ifadəsini tapmışdır. Əsərdə Azıx mağarası - Vətən torpağı, torpağın altındakılar isə əcdadlarımız kimi xatırlanaraq əsas diqqət həmin nüansa yönəldilib. Poemanın yalnız üçüncü bölümündə Xudu Məmmədovun adı çəkilir və müəllif qəhrəmanını bu bahar Mərzilidə bir ağac kölgəsində ulduzlara baxarkən görə bilməsini arzu edir. Poemanın ağırlıq yükü “Yer üzü Türkün torpağı, Göy üzü Türkün bayrağı” (4, s. 101) misralarının üzərinə düşür. Əsas mətləb Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına yönəldilib. Şair simfonik poemanın sonlarına yaxın haşiyə çıxır. Bu, haçansa qədim insanın bir daş-kristal tapması ilə bağlıdır. Başqa bir qədim insanın bu daşı tapanın əlindən almağı ilə iki qardaşın savaşı baş verərək insan qanının tökülməsi bədii boyalarla ifadə olunur. Alimin dünyagörüşünü ifadə etmək üçün kristalın kainatın rəmzi olaraq verilməsi əsərin bütün fəlsəfi mahiyyətini üzə çıxarır. Poema gecələr gah Azıx mağarasından, gah Tanrı dağlarından, gah da yovşan qoxulu çöllərimizdən gələn səslərin sədalarının təsviri ilə tamamlanır. Şair müharibə, ümumiyyətlə, qan tökülməsi əleyhinə fikirlərini Xudu Məmmədovun, yəni yurdu işğal olunmuş bir insanın simasında obrazlaşdırır.

Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasında konkret olaraq ithaf ruhunda yazılan əsərlərə Eyvaz Borçalının Rəsul Rzanın 90 illiyinə həsr etdiyi “Xoş macal”, Ağasəfanın Cəfər Cabbarlıya həsr etdiyi “Ən yaxşı sərnəşin”, Nəriman Həsənzadənin “Sözü tara verin” poemalarını aid etmək olar. Fikrət Qocanın “Şəhidlər xiyabanı” Çingiz Mustafayevə, N.Həsənzadənin “Cavid”i Hüseyn Cavidə, “Nizami” poeması isə Nizami Cəfərova, Z.Yaqubun “Cavidin qız balası” Turan Cavidə, “Lefertovo zindanı” Xəlil Rza Ulutürkə, “Ün” poeması isə İsa Muğannaya, Yusif Nəğməkarın “Bəxtiyar” poeması Bəxtiyar Vahabzadəyə həsr edilmişdir. Bu dövrün ithaf poemaları içərisində Heydər Əliyevi, Rəsul Rzanı, Xudu Məmmədovu, Çingiz Mustafayevi və Mübariz İbrahimovu qəhrəman seçənlər üstünlük təşkil edir.

Müstəqillik dövründə təşəkkül tapan poema tiplərindən biri də poemanın roman adı ilə təqdim olunmasıdır. Bu əsərlərə Vaqif Bəhmənlinin “Diaqnoz”, Rəşad Məcidin “Roman”, Zəlimxan Yaqubun “Hüseyn Saraçlı dastanı” dastan-romanını nümunə çəkə bilərik. Vaqif Bəhmənlinin “Diaqnoz” poeması həm struktur, həm məzmun baxımından orijinal poemadır. Rəşad Məcidin “Roman” adlı kitabında çap etdirdiyi şeirlərin bir-biri ilə bağlılığı və ilk baxışdan nəzərə çarpmayan süjetə malik olmağı əsərin poema kimi təqdim olunmasına əsas verir. Poemada qoşma, gəraylı, beşlik, altılıq, yeddilik şeir formaları ilə yanaşı, sərbəst şeirlərdən də istifadə edilmişdir. Bu şeirlər vasitəsilə baş verən hadisələrdən xəbərdar oluruq. Poemada baş verən hadisələr müəyyən süjetlə, rəvayət üslubunda nəql edilməsə də, tərənnümə təhkiyənin təsiri hiss olunur. Oxucu mütləq hansısa əhvalatın qələmə alındığının fərqi varır. Bu da poemada lirik və epik ünsürləri vəhdət halına gətirir.

Bu dövrün poemalarının mövzularında tarixi və ictimai-siyasi hadisələrin üstünlük təşkil etdiyini görürük. Yusif Nəğməkarın “Çanaqqala”, Zəlimxan Yaqubun “İçimdə ağlayan Kırım”, Nəriman Həsənzadənin “Nuru Paşa”, Sabir Rüstəmxanlının “Atəşböcəyi” və başqa poemalarda mövzu tarixdən götürülsə də, ona müasir şairin münasibəti əks olunur. Vətənpərvərlik, xüsusilə Qarabağ müharibəsi, 20 Yanvar faciəsi və Xocalı soyqırımı mövzusunda yazılan poemalardan Yusif Nəğməkarın “Şər şənbə”, Kəmaləddin Qədimin “Köç”, Elbariz Məmmədlinin “Mən savaşa çağırıram”, Ələkbər Salahzadənin “Xocalı xəcilləri”, Ədalət Əsgəroğlunun “Xocam, Xocalı”, Zəlimxan Yaqubun “O qızın göz yaşları”, Nurəngiz Günün “Xocalı simfoniyası” və digərləri Azərbaycanın məruz qaldığı tarixi ədalətsizliyi bədii fonda təqdim edən əsərlərdir.

2020-ci ilin payızında Azərbaycanla Ermənistan arasında baş verən müharibədən sonra, Azərbaycanın qələbəsini tərənnüm edən poemalar yazılmağa başladı. Esmira Fuad həmin əsərlər haqqında yazır ki, “Sabir Rüstəmxanlı “Qarabağa dönüş”, Elxan Zal Qaraxanlı “Azərbaycan simfoniyası”, Vahid Əziz “Heyrət səcdəsi”, Elnur Uğur (Abdiyev) “Hadrut fatehi”, Əlirza Həsərət “Barıt qoxulu çiçək”, Ramiz Qusarcaylı “Vətən”, Solmaz Şahin “Zəfər nəğmələri”, Zeynal Vəfa “Haqqın sədasi”, Fərhad Əzizbəyli “Vətən sevdalısı” və “Tabuta sığmayan şəhid”, Nəriman Həsənzadə “Zəfər yolu”, Nizami Muradoğlu “Alp Ərdoğan, Sultan Ərdoğan”, Vaqif Bəhmənlı “Mən əsgərim, Qarabağ!”, Sabir Arazlı Özgün “Qarabağ-ruhum beşiyim” və “Uğur, gözlə məni, qayıdacağam”, Abuzər Turan “Zəfər nəğməsi”, Balayar Sadiq “Şəhid ətri” və “Zəfər simfoniyası”, İlqar Fəhmi “Balaca kişilər” poemalarında “Bu payız Vətənin könlünü alıb, Şuşanın alından öpən oğulları” (B.Sadiq) parlaq obrazını yaratdılar, 44 günlük Vətən müharibəsini və Şuşa zəfərini dastanlaşdırdılar... [3, s. 69] Tədqiqatçının da vurğuladığı kimi, poema janrı milli ruhda yazılmış əsərlərə həmişə meydan verir. Eyni zamanda janr gündəlik həyatda baş verən önəmli hadisələrə çevik münasibət bəsləyir.

Nəticə: Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə kifayət qədər yeni poema tipləri yaradılsa da, bir çox əsərlərdə xarakterin yox dərəcəsində olmağı, sadəcə müəyyən surətlər və ya bir qisim poemalarda təsadüf edilən epizodik obrazların varlığı üstünlük təşkil edir. Həmin obrazlar da yazıçı təxəyyülünün məhsulundan daha çox real tarixi şəxsiyyətlərdir. Poemalar ənənəvi epik poemaların da tələblərinə cavab vermir. Hətta irihəcmli əsərlər olan Zəlimxan Yaqubun “Peyğəmbər”, “Yunus İmrə dastanı”, “Hüseyn Saraçlı dastanı” və s. kimi poemaları tamamilə epik poema hesab etmək düzgün olmaz. Çünki bu əsərlər qəbul edilmiş mənzum roman janrının tələblərini tamıqla ödəmir. Bu baxımdan müstəqillik illərində epik poemaların yazılmağına meyil edilmədiyini söyləmək

olar. Hətta ənənəvi məsnəvi formasının yerini sərbəst şeir şəklinin tutduğunu deyə bilərik. Müstəqillik dövründə irihəcmli epik poemalara az rast gəlinərsə də, nisbətən fərqli poema tipləri diqqəti cəlb edir. Bunlara poema-rekviyemi (N.Xəzri “Salatın”, E.İsgəndərzadə “Mavi Mərmərə”), poema-dastanı (M.İlqar “Qaratel”, E.Zal “Anıt məzar dastanı”), poema-məktubu (N.Həsənzadə “Səfirə məktub” və “Şəhid atası Şərif qağaya məktub”) və s. misal çəkmə bilərik. Bununla belə Y.Nəğməkarın “Zal ağacı”, “Vəslin edamı” kimi poemalarında xarakterik obrazlar yaradılmışdır. Poemaların tiplərindən bəhs edilərkən son illər ədəbiyyatşünaslıqda miniatür poema termininin işlənmə aktivliyinin olduğunu yaddan çıxarmaq olmaz.

Çağdaş poemalarda istər mövzu seçimi, istərsə, əsərin başlanğıc və bitmə nöqtələri arasında cərəyan edən hadisələrdə daha çox müasir dövrün poetik tələbləri nəzərə alınır. Klassik poema ənənəsi tamlığı ilə mühafizə olunmur. Klassik Azərbaycan poemaları əsasən məsnəvi formasında yazılırdı. Diqqət yetirərkən görərik ki, məsnəvi formasında yazılmış poemaların eksəriyyəti epik süjetə malikdir. Bu, təbii ki, məsnəvinin qafiyə quruluşu ilə daha çox bağlıdır. Yenilənən qafiyələr hadisələri təfsilatı ilə qələmə almağa şairə imkan verir. Əgər klassik poemaların əvvəlində dini müqəddəslərə və ya hökmdarlara yer ayrılırdısa, müasir dövrün poemalarında bütövlükdə əsər ithaf təsiri bağışlayır. Həm də çağdaş poemalarda mövzuya birbaşa keçid daha çox nəzərə çarpır. Orta əsr poemaları təkcə minacət, nət, mədhiyyə kimi formalara müraciət edilmir. Əvəzində isə buta almanı xatırladan yuxugörmə hadisəsinin nəqlini müşahidə edirik. Müəlliflər əsərin yazılması üçün yuxularında onlara xeyir-dua verildiyini yazırlar. Sovet dövrünün poemalarında olduğu kimi, müasir həyatdan və real yaşantılardan alınmış mövzulara üstünlük verilir.

Ədəbiyyat

1. Alışanlı, Ş. Sözüün yaşamaq haqqı / Ş. Alışanlı. – Bakı: Sabah, - 2022. - 460 s.
2. Akimova, E. İlin poema yaradıcılığı (janrın qurubu yoxsa ədəbi laqeydliyimiz) / AMEA Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi proses-2013, Bakı: Hədəf Nəşrləri, - 2014, - 240 s.
3. Fuad, E. 2020-2021-ci illərin epik şeiri – poemalarda Qarabağ zəfərinin poetik ifadəsi / AMEA Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi proses-2020-2021, Bakı: Elm və təhsil, - 2022, - 440 s.
4. İsgəndərzadə, E. Qürbət hücrəsində / E. İsgəndərzadə. – Bakı: Vektor nəşrlər evi, - 2013. - 215s.
5. Xələfli, Ə. R. Üzü Qarabağa / Ə.R. Xələfli. - Bakı: Vətən, - 2017. - 320 s.
6. Yusifli, V. Ədəbi həyat / V. Yusifli. - Bakı: Vektor nəşrlər evi, - 2014. - 326 s.
7. Yusiföglü, R. Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri / R.Yusiföglü. - Bakı: ADPU nəşriyyatı, - 2010. - 486 s.